

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 711+65.01

ГАБРЕЛЬ М.М.,
ХРОМ'ЯК Й.Я.,
ЛИСЯК Н.М.

Феномен динамізму та імпульсності в соціально-економічному розвитку урбанізованих систем

Предметом дослідження є осмислення феномена динамізму та імпульсності у розвитку урбанізованих систем.

Мета дослідження – обґрунтувати теоретичні й прикладні підходи до організації та керування розвитком урбанізованих систем з урахуванням їх динамічно-імпульсних властивостей.

Методи дослідження: у статті використано сукупність методів і підходів, що дозволить забезпечити концептуальну єдність дослідження теоретичних і практичних складових динамізму й імпульсності в урбаністиці.

Результати роботи. Через п'ятивимірну модель містобудівного простору охарактеризовано системні властивості міста та окреслено місце динамізму й імпульсності в цих властивостях, з'ясовано їх природу. Проаналізовано існуючі теорії динамізму й імпульсності та шляхи їх використання щодо розвитку міст, визначено гіпотези й обґрунтовано підходи до динамічно-імпульсного розвитку урбанізованих систем. Основні динамічно-імпульсні положення застосовано для обґрунтування концепції просторової організації та соціально-економічного розвитку агломераційного утворення «Великий Львів».

Висновки. Врахування динамічно-імпульсних властивостей у розвитку урбанізованих систем на прикладі м. Львова дозволило обґрунтувати вимоги у розвитку міста, що стосуються промисловості, прав власності, розвитку інклюзивних економічних і політичних інститутів, оптимізації відносин міста з оточенням, орієнтації на унікальність міського простору.

Ключові слова: динамізм, імпульс, агломерація, концентрація, метрополія, теорія, методологія, урбанізована система.

ГАБРЕЛЬ Н.М.,
ХРОМ'ЯК И.Я.,
ЛЫСЯК Н.М.

Феномен динамизма и импульсности в социально-экономическом развитии урбанизированных систем

Предметом исследования является осмысление феномена динамизма и импульсности в развитии урбанизированных систем.

Цель исследования – обосновать теоретические и прикладные подходы к организации и управляемому развитию урбанизированных систем с учетом их динамически–импульсных свойств.

Методы исследования: в статье использована совокупность методов и подходов, что позволяет обеспечить концептуальное единство исследования теоретических и практических составляющих динамизма и импульсности в урбанистике.

Результаты работы. С использованием пятимерной модели градостроительного пространства дана характеристика системных свойств города, определено место динамизма и импульсности в этих свойствах, выяснена их природа. Проанализированы существующие теории динамизма и импульсности, пути их использования относительно развития городов, определены гипотезы и обоснованы подходы к динамически–импульсному развитию урбанизированных систем. Основные динамически–импульсные положения применены для обоснования концепции пространственной организации и социально–экономического развития агломерационного образования «Большой Львов».

Выводы. Учет динамически–импульсных свойств в развитии урбанизированных систем на примере г. Львова позволил обосновать требования в развитии города, которые касаются промышленности, прав собственности, развития инклюзивных экономических и политических институтов, оптимизации отношений города с окружением, ориентации на уникальность городского пространства.

Ключевые слова: динамизм, импульс, агломерация, концентрация, метрополия, теория, методология, урбанизированная система.

GABREL N.M.,
KHROMYAK Yu.Ya,
LYSIK N.M.

The phenomenon of dynamism and impulse in socio–economic development of urban systems

The subject of the study is to understand the phenomenon of dynamism and impulse in the development of urban systems.

The purpose of the study is to substantiate theoretical and applied approaches to the organization and controlled development of urban systems, taking into account their dynamic and impulse properties.

Research Methods: the article uses a set of methods and approaches that will ensure the conceptual unity of the study of theoretical and practical components of dynamism and impulsivity in urban studies.

Results of work. The five–dimensional model of the urban space characterizes the systemic properties of the city and outlines the place of dynamism and impulse in these properties and clarifies their nature. The existing theories of dynamism and impulse and the ways of their use in the development of cities are analyzed, hypotheses are defined, and approaches to the dynamic–impulse development of urban systems are grounded. The main dynamic–impulse clauses were applied to substantiate the concept of spatial organization and socio–economic development of agglomeration formation «Greater Lviv».

Conclusions. Taking into account the dynamic–impulse properties in the development of urban–based systems in the example of Lviv allowed to substantiate the requirements in the development of the city related to industry, property rights, development of inclusive economic and political institutions, optimization of city relations with the environment, orientation to the uniqueness of the city.

Keywords: dynamism, momentum, agglomeration, concentration, metropolis, theory, methodology, urban system.

Постановка проблеми. Ключова ідея публікації (істина, якої прагнемо) полягає в розкритті важливості взаємодій вимірів у місті, які включають різні його властивості; здійсненні їх класифікації (сприятливі й несприятливі взаємодії); визначен-

ні шляхів врахування в моделюванні розвитку як моделювання та оптимізації взаємодій.

Феномени динамізму й імпульсності систем осмислені в науці недостатньо. Врахування динамічних і імпульсних властивостей міст у містобу-

дуванні, економіці, географії, техніці є актуальною проблемою. В урбанізованих системах під впливом цих властивостей сформувалися теоретичні погляди на оптимальні розміри міст та принципи просторової їх організації, створення нових архітектурних рішень, які б відображають динамічні властивості й імпульсність у розвитку міста.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблематика динамізму й імпульсності розглядається в межах системної динаміки, зокрема при вивченні складних систем, що досліджує їх поведінку в часі та залежно від структури елементів системи, взаємодію між ними [1]. Математична модель розвитку міста як складної системи, запропонована Дж. Фрестером, показує еволюцію розвитку міста як системи, виділивши при цьому підсистеми: населення (зайняті, неповністю зайняті), житловий фонд (понаддохідний, середньодохідний, дешевий), підприємства (нові, розвинуті, в стадії спаду). Визначено роль державних і міських програм, спрямованих на покращення соціально–економічної ситуації в місті.

Окремі аспекти врахування динамізму й імпульсності в урбаністиці розглядаються у взаємозв'язку між динамікою розвитку міста і розвитком інновацій, що виступають ініціаторами структурних або загальносистемних змін і мають тривалий вплив на міста [2]; використанням та управлінням ресурсами й міською забудовою [3]; врахуванням впливу динамічних властивостей на екологічні умови міст [4–5]; впровадження технологій розумного міста для вирішення проблем, що виникають у динамічних сучасних містах [6–7].

Р.Флорида [8] вказує на взаємозв'язок між динамічними процесами урбанізації й зростанням нерівності, сегрегації та розмежування, що присутні в усіх містах. Постає питання, що принесе найбільша за всю історію людства хвиля урбанізації – розвиток і зростання стандартів життя чи створить ще більшу нерівномірність та погіршить деградацію навколишнього середовища.

У Жарме Лернер [9] новий погляд на міське планування та управління, автор пропонує застосовувати прийоми, спрямовані на «оздоровлення» міста, створення цілісності й динамічності. Важливо містобудівну діяльність скерувати так, щоб спонукати міста до реакції й динамізму. Прикладами «акупунктури міста» можуть бути культурні зміни, будівельні роботи, впровадження нових традицій і звичаїв, послуги, а також від-

новлення того, чому людина випадкового завдала шкоди.

Мета статті – розробити теоретичні й практичні підходи до організації та керованого розвитку урбанізованих систем з урахуванням їх динамічно–імпульсних властивостей, застосувати положення для формування концепції соціально–економічного розвитку містобудівного утворення «Великий Львів».

Виклад основного матеріалу. Розпочнімо з осмислення феномена динамізму й імпульсності у формуванні й розвитку урбанізованих систем, з розуміння його природи, уточнення основних використовуваних у статті понять. Динамізм – погляд на світ як такий, що розвивається, змінюється та перебуває в русі (вчення, що розглядає силу як самостійне, незалежне від матерії начало). Імпульс (лат. удар, поштовх) – поштовх до дії. Методологія – вчення про методи пізнання й перетворення світу. Метод – спосіб пізнання дійсності та її відтворення в мисленні (спосіб, прийом або система прийомів виконання певних операцій) для досягнення мети. Методика – узагальнення досвіду, способів, прийомів доцільного вирішення будь–якого завдання. Теорія (грец. розгляд, дослідження) – логічне узагальнення практичного досвіду людей (найдосконаліша форма наукового відображення дійсності). Інколи замінюють місцями методологію й теорію. На нашу думку, методологія (методологічний підхід) є вищою в науковому пізнанні реальності, адже на її основі будуються теорії [10–11].

Місто як складний системотехнічний комплекс відрізняється від інших складних систем (наприклад, автомобіль чи комп'ютер теж є складними системами) властивостями й масштабом наслідків їх ігнорування. Серед усієї множини властивостей міського простору розглянемо дві – динамізм та імпульсність, що тісно між собою поєднані, мають спільну природу, а їх вплив на сьогоднішні міста зростає. Їх доцільно розглядати в єдності.

Осмислення міста, його динамічних та імпульсних характеристик вимагає певних філософських розмірковувань, абстрагувань і узагальнень, але з орієнтацією на задачі урбаністики (планування розвитку та проектування міста як системи). Динамізм й імпульсність системи є всеохоплюючим формулюванням. Місто має багато властивостей, а відповідно, і характеристик. Як складна (гіперсистема), відкрита соціально–

еколого-економічна система місто характеризується властивостями: динамізму; гнучкості простору; унікальності; високого інформаційного наповнення; ергатичності; поганої прогнозованості; керованості; еволюційно-імпульсної поведінки; гомоцентричності; неентропійності; ціленаправленості; здатності до самоорганізації. Порушена проблема вимагає теоретичного осмислення та обґрунтування теоретичних і практичних основ врахування цих властивостей в обґрунтуванні рішень. Слід вирізняти фундаментальні й прикладні теорії, а також загальні теорії систем і системотехніки.

Фундаментальна теорія розкриває загальні та об'єктивні закони природи. Положення фундаментальних теорій слід використовувати обґрунтовано відповідно до проблем і рівня задач (наприклад, недоцільно використовувати теорію відносності Ейнштейна для задач регулювання транспортного руху в містах). Однак теорія масового обслуговування населення в місті базується на теорії ймовірності (потоків замовлень, тривалості обслуговування, випадковості потоку клієнтів тощо). У нашому дослідженні доцільно використати основні положення фундаментальної теорії термодинаміки для розкриття змісту феноменів динамічності й імпульсності в урбаністиці.

Окрім того, використовуються положення загальної теорії систем, що розглядає загальнотеоретичні питання системного підходу (класифікація, структура, елементи, зв'язки тощо) та системотехніки – науки проектування систем. Прикладна теорія повинна давати відповідь на практичні питання: у нашому випадку, ефективного розвитку урбанізованих систем. Це система законів і закономірностей, що поширюються на певних класів задач, які мають свою область застосування. Нами розглядалися також основні положення: теорії циклів (періодів між імпульсами) та теорії ергатичності (місто як система зі зростаючою самоорганізацією та власною поведінкою).

Осмислити феномен динамізму й імпульсності та врахувати їх в урбаністичній діяльності доцільно через закони термодинаміки – науки (розділу фізики) про енергію, яка досліджує явища природи (у т.ч. є перспективним для урбаністичних процесів) у світлі основних законів (начал) термодинаміки. Розглядаючи загальні властивості систем, що перебувають у стані термодинамічної рівноваги, термодинаміка ви-

вчає властивості нерівноважних і відкритих систем, досліджує процеси переносу, самоорганізації, релаксації тощо.

Виділено основні закони (начала) термодинаміки [12]: перше начало – закони збереження енергії; друге начало пов'язане з поняттям ентропії як функції стану системи (об'єднує принципи існування і зростання ентропії); третє стверджує, що енергія будь-якої рівноважної системи в міру наближення до абсолютного нуля перестає залежати від стану і прагне певної межі; четверте начало пов'язане з атомною будовою речовини та температурними режимами – із хаотичним тепловим рухом атомів. На цій теоретичній платформі розвинулись дослідження: термодинамічних потенціалів; фазових перетворень (переходи з одного в інший агрегатний стан); рівномірності випромінювання; нерівномірної термодинаміки, яка вивчає перехідні процеси, процеси дифузії, реакції систем на зовнішні збурення, процеси затухання флуктуацій тощо; дослідження хаосу. Аналіз цих теорій вказує на можливість їх використання для задач розвитку теорій урбаністики, формування основних положень динамічно-імпульсних теорій формування урбанізованих систем та управління їх розвитком.

Осмислюючи порушену проблему динамізму й імпульсності в розвитку урбанізованих систем та формуванні агломераційних утворень великих міст, побудовано дерево цілей досягнення основної мети. Внизу цього дерева нами визначені конкретні показники. Природа динамізму й імпульсності зосереджена в поведінці систем (у процесях). Відповідно, постають завдання обґрунтування методик дослідження процесів і подій в урбанізованих системах та їх врахування в обґрунтуванні проектних рішень:

- дослідження та моделювання процесів з погляду часу (неперервні, дискретні); впорядкування процесів і прогнозування чергових станів (фаз) на основі поєднання з попередніми, зокрема динамічні системи характеризуються змінами в часі, тобто модель подається у формі функції, в якій незалежним є час;

- дослідження процесів з погляду впливу на них подій, які за своєю природою є випадковими, тобто їх характеристики і кількість на вході за певний відрізок часу, як і тривалість події, є випадковими.

Теоретичні розважання підкреслюють важливість моделювання й прогнозування можливих

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

динамічних і імпульсних процесів, щоб забезпечити керований розвиток урбанізованих систем. Моделювання – як мистецтво «схопити» в категоріях інформаційно–понятійних з допомогою спеціального графічного відображення найважливіших ознак системи, що розглядається, та її оточення. Тобто це спрощене відображення досліджуваної реальності (мистецтво спрощення й абстрагування). Існують типи моделей та моделювання: структурно–логічні; математичні (аналітичне моделювання), які виражаються з допомогою рівняння чи інших виразів (рисуноків, таблиць); комп'ютерні (імітаційне моделювання, симуляції) як створення умовного світу процесів, що в реальності недоступні (перевагами є швидкість перетворення даних, еластичність змін, виділення різних аспектів моделей); гетеротопні (концептуальні) моделювання тощо.

Виділимо вимоги до моделювання динамічно–імпульсних систем:

- на першому етапі створення моделі та програм моделювання має надаватись тільки необхідна чітко структурована інформація про урбанізовану систему й її характеристики;
- узгодження симуляторів і їх групування при зміні параметрів моделі (характеристик динамізму й імпульсності);
- еластичність даних до симуляції та структури моделі;
- поглиблене осмислення явищ і аналізованих об'єктів;
- технологічне розширення можливостей використання результатів симуляції.

Для обґрунтування показників динамізму й імпульсності міст, а також їх просторової організації та соціально–економічному розвитку скористаємось обґрунтованою моделлю містобудівного простору [13]. Здійснено структуризацію цих показників міста у п'ятивекторному просторі: «людина L – функції F – умови X – геометрія G – час T ». Характеристики кожного з п'яти векторів суттєво впливають на прийняття містобудівних і управлінських рішень. Крім того, модель дозволяє аналізувати взаємодії елементів простору, їх узгодженість і ефективність.

Людський вимір (L) відноситься до найважливіших, бо, з одного боку, місто має забезпечувати потреби різних груп людей (місцевих жителів, приїжджих), а з другого – встановлення цілей містобудування і управління процесами також

здійснюється за участю людини. Саме завдяки наявності у складі містобудівної системи людей для неї властива цілеспрямованість і поведінка (ергатичність), динамізм і імпульсність – здатність коригувати цілі при зміні ситуації.

У функціональному вимірі (F) реалізуються функції виробництва й обслуговування, культури й освіти, охорони здоров'я, транспорту і зв'язку, спорту і рекреації, управління та інформування. Структура функціональних об'єктів значною мірою зумовлює специфіку міста й оточення (промислові, курортні, науково–освітні, транспортні вузли тощо).

Умови (X) містобудівного комплексу включають наявні ресурси життєдіяльності (природно–ландшафтні, територіальні, матеріальні, фінансові), адміністративно–правові умови, норми та обмеження.

Геометричний вимір (G) враховує розмірні характеристики міських зон і об'єктів (площі, відстані, конфігурації), їх розташування у межах комплексу, географічне положення елемента в системі.

Оскільки містобудівний комплекс визначений як динамічна та імпульсна система, важливим виміром його властивостей буде час. Так, об'єкти і процеси міста можна розглядати в ретроспективі (історичний аспект), оцінювати сучасний стан і актуальність складових комплексу, а також прогнозувати їх розвиток. У процесі організації потрібно також оцінювати тривалість життєвого циклу окремих об'єктів, своєчасність прийняття рішень та їх реалізацію.

Основні елементи й взаємодії п'ятивекторного містобудівного простору і характерні приклади їх змісту схематично подано в табл. 1, де розкрито структуру елементів і взаємодій простору, в якому протікають всі містобудівні процеси і реалізуються цілі. Застосування моделі п'ятивекторного міського простору дозволяє здійснювати аналіз і оцінку містобудівної ситуації, обґрунтовувати дерево цілей розвитку міст, структуризувати інформаційну базу, забезпечувати ефективне управління розвитком окремих складових, міста в цілому та його зв'язків із оточенням.

Розглянемо просторові взаємодії. Парні поєднання LX стосуються оцінки умов життя людей у місті та його окремих районах, їх комфортності й безпечності. У площині LG оцінюються показники щільності населення, рівномірності заселення та антропометричні особливості освоєння території, відстані переміщення людей у просторі. Поєднання LT характеризує динаміку кількісних характеристик людського виміру (приріст

Таблиця 1. Основні складові та окремі характеристики взаємодії вимірів простору містобудівного системотехнічного комплексу

Вектори і взаємодії	Зміст вимірів та характеристики їх взаємодій
L	Людський вимір (структура жителів, цілі, потреби, інформація)
F	Функції (виробництво, обслуговування, рекреація, культура та ін.)
X	Умови (природні, ресурсні, фінансові умови й вимоги)
G	Геометричні характеристики (територіальні, відстані, конфігурація)
T	Часовий вимір (історія, сучасність, перспектива)
LF	Функціональні потреби різних груп людей, зайнятість населення
LX	Умови життєдіяльності людей
LG	Щільність і розподіл населення на території
LT	Динаміка характеристик людського виміру
FX	Умови і ресурси реалізації функцій
FT	Функціональна продуктивність, динаміка функцій
FG	Функціональне освоєння території
XG	Розподіл умов і геометричні характеристики території
XT	Динаміка умов у часі
GT	Зміна геометричних характеристик у часі
LFX	Умови праці людей у процесі реалізації функцій
LFG	Структура розміщення функціональних об'єктів
LFT	Динаміка зайнятості людей
FXG	Стан ресурсів і умов реалізації функцій
FXT	Динаміка функціональних умов і ресурсів
XGT	Динаміка територіальних умов
LXG	Умови ресурсного забезпечення і розташування жителів
LXT	Динаміка умов життєдіяльності людей
LGT	Динаміка розселення людей
FGT	Динаміка функцій у просторі
LFGX	Просторова ситуація, концентрація містобудівного простору
LFXT	Динаміка процесів (соціальних, виробничих, демографічних)
LXGT	Динаміка ресурсів простору (людські, природні, ландшафтні)
FXGT	Динаміка функціональних умов територіальних зон
LFGT	Динаміка просторових характеристик
LFXGT	Соціально–еколого–економічна характеристика простору міста

населення, міграцію), середній вік і вікову структуру мешканців міста. У цій площині здійснюється аналіз тенденцій і прогнозуються зміни характеристик людського потенціалу на перспективу.

Аналіз і оцінка функціональної сфери здійснюється у взаємодіях FX, FG, FT. Так, у площині FX оцінюється рівень функціонального використання наявного потенціалу й ресурсів міста (природні умови, розміщення, вимоги й обмеження), а також рівень техногенних впливів на довкілля. Важливими умовами ефективного функціонування міст є наявність і якість шляхів сполучення й комунікаційної мережі, транзитність території та рівень розвитку функціональної інфраструктури. Взаємодія FG характеризується функціональною структурою території, розміщенням і розмірами

функціональних зон (виробничих об'єктів, житлових масивів, зон відпочинку й рекреації, культури і спорту). Формуються завдання оптимізації масштабів різних функцій у місті.

Наявність у парних взаємодіях виміру часу (FT, XT, GT) стосується динаміки відповідних характеристик у минулому та їх прогнозування на майбутнє. У площині «функції – час» (поєднання FT) оцінюється потенційно можлива продуктивність функціональних систем. До цієї групи належать і показники динаміки функціонального розвитку в історичному аспекті та в перспективі, а також тривалість функціональних циклів (сезонність) окремих систем міста.

У містобудівній діяльності важливо враховувати і передбачати можливі зміни умов у певному

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

проміжку часу (поєднання «умови – час»), зокрема, першорядною характеристикою взаємодії ХТ є інтенсивність споживання обмежених ресурсів. Потрібно також враховувати можливість виникнення екстремальних умов, наприклад, частоту і складність паводків.

Поєднання «людина – функція» характеризує використання людського ресурсу, пропорції зайнятості людей у різних сферах діяльності. Якість людського ресурсу оцінюється показником освітньо–кваліфікаційного рівня стосовно функціональної складової, а також їх вікової ознаки. Поєднання «людина – умови» стосується можливостей задоволення матеріальних, духовних, культурно–освітніх та інших потреб людей щодо умов їх життя й діяльності. До показників умов життєдіяльності можна віднести рівень життя, комфортність умов, якість медичного обслуговування, рівень політичної та криміногенної напруженості. У площині «людина – геометричний вимір» знаходяться характеристики щільності населення, нерівномірності розселення, рівень заселення територій (територіальний устрій та територіальні претензії). У площині «людина – час» характеризується приріст населення, динаміка заселення території, збереження традицій і національних особливостей. Тут містяться також характеристики тривалості життя людей, середній вік мешканців, крім того, фальшування історії на користь якихось груп суспільства. Поєднання «функція – умови» характеризується показником функціональних умов, до яких відносять потенціал матеріальних, нематеріальних, інформаційних ресурсів, а також рівень впливу на довкілля (технологічний рівень та інвестиційна безпека). «Функція – геометричний вимір» характеризує функціональну структуру територій, придатність до функціонального використання, якість комунікаційної мережі, розвиток функціональної інфраструктури (ступінь технологічного освоєння простору).

Для виникнення динамічно–імпульсних явищ важливими є взаємодії, які включають вимір часу, зокрема LT, FT, ХТ, GT у двовимірних поєднаннях (табл. 2).

Потрійні поєднання векторів окреслюють тривимірний простір взаємодії їх компонентів; розкриваються можливості глибшого аналізу містобудівних ситуацій і структуризації завдань урбаністичної діяльності. Так, у поєднанні LFX можна охарактеризувати умови праці людей,

трудова й матеріальні ресурси певної функціональної сфери; у поєднанні LFT – оцінити динаміку зайнятості населення.

Четверні взаємодії п'ятивекторного містобудівного простору означають фіксацію одного з вимірів. Так, у поєднанні LXFG оцінюється просторова ситуація на певний фіксований момент часу, яка описується характеристиками стану всіх інших вимірів. Це мета передпроектного аналізу та оцінки просторової ситуації, на висновках якої формулюються містобудівні завдання розвитку урбанізованих систем. Фіксація геометричного виміру в поєднанні LXFT дає можливість охарактеризувати соціальні, демографічні, функціональні процеси в місті та оцінити їх наслідки. Фіксуючи умови певного містобудівного простору, формуються типові завдання містобудування та соціально–економічного розвитку міст. При конкретизації умов здійснюється приведення типового проекту до умов місцевості й вимог замовника.

Повна множина характеристик простору й завдань формується у п'ятивимірному поєднанні (LFXGT). Рівень просторової організації міського системного комплексу оцінюється інтегральним показником соціально–екологічно–економічної ефективності, який включає показники корисності, економічності, екологічності й безпеки функціональної сфери, естетики простору. Підвищення ефективності й гармонізації містобудівної системи вимагає розгляду всього масиву характеристик п'ятивимірному простору.

На рівні взаємодій усіх вимірів формуються просторові ситуації, що створюють імпульси розвитку (або деградації) містобудівних систем. Запропонована модель містобудівного простору має методологічне значення, розкриває широкі можливості для аналізу й оцінки просторових ситуацій, а також узгодження й синтезу просторової організації і розвитку міст.

Для використання динамічно–імпульсних характеристик у делімітації та керованому розвитку агломераційного утворення «Великий Львів» уточнимо окремі поняття. Агломерація – зосередження міст та інших населених пунктів на певній території. На нашу думку, в Україні доцільно говорити про агломераційні утворення – територіально–функціональне зосередження поселень (зосередження передбачає наявність ядра навколо місць скупчення поселень), у дослідженні акцент робиться на територіально–функціональних взаємодіях.

Таблиця 2. Джерела можливих динамічно-імпульсних явищ у взаємодії двох вимірів урбанізованих систем

Просторові чинники	Людина L	Функція F	Умови X	Геометрія G	Час T
Людина L	Цілі та стратегії Ідеологія та менталітет Духовність і культура Рівень самоорганізації Рівень неоднорідності	Економічна діяльність Гуманітарна політика Зовнішня політика Оборонна політика Інформаційна політика	Рівень життя Екологічна безпека Криміногенна безпека	Територіальний устрій Територіальні претензії Прикордонні конфлікти	Трактування історії Часові пріоритети Динаміка чисельності населення Перспективи розвитку
Функція F	Функціональні стратегії Ефективність функцій Зайнятість населення Обороноспроможність	Гуманітарні Економічні Політичні	Технологічний рівень Конкурентоспроможність Інвестиційна безпека Ринки збуту Технологічні впливи	Функціональна структура території Ступінь технологічного освоєння земель, лісів, водних ресурсів	Розвиток виробництва та інфраструктури
Умови X	Рекреаційний потенціал Безпека стихії Використання природних ресурсів	Ресурсний потенціал Ресурсна залежність Продовольча безпека	Природні ресурси (земля, вода, ліси, копалини, поновлювальна енергія) Розміщення Геополітичні	Заповідні території Рекреаційні зони Забруднені території	Динаміка умов (покращення, деградація) Інтенсивність споживання і відновлення природних ресурсів
Геометрія G	Щільність населення Віддалі переміщень до центрів тяжіння	Протяжність магістральних сполучень Розвинутість зв'язків із оточенням	Протяжність кордонів Території особливого режиму	Територія Транспортна мережа Розселення	Динаміка площ угідь, лісів Динаміка розвитку транспортної мережі
Час T	Стабільність характеристик людського вектора	Функціональна стабільність Своєчасність функцій	Стабільність умов	Територіальна стабільність	Історія Сучасність Перспектива

Львів увійшов у стадію «всихання» міста (зникають функції) – нове явище в урбаністиці, яке охопило багато колись ефективних міст і виокремлює проблему розвитку міст в умовах депопуляції та всихання функцій. Окремі функції збережено (туризм) і розвинуто нові, зокрема сектор ІТ, який головню працює на економіку інших країн, і опосередковано – на Україну й місто. Ідея реформування промисловості (через банкрутство) виявилась шкідливою. Без промисловості місто стало банкрутом і дорогим для проживання. У місті росте «тканина» (житлова забудова), а просторова структура деградує. Просторову структуру міста можна розділити на субструктури: адміністративну, функціональну, історичну, транспортну, соціальну, образну. Римський клуб класифікує сьогodнішню світову економіку як спекулятив-

ну (гроші роблять гроші) [14]. Львів став на шлях формування саме такої економіки.

Вимоги розвитку:

– повертати промисловість у місто, оперту на нових досягненнях і знаннях (громада є власником, контролером і підприємцем), не «закопувати» кредити в землю, а орієнтуватись на прибуток громади;

– раціоналізація прав власності, зокрема на землю, як умова стимулу розвитку інфраструктури. Законодавством і проектною практикою ситуацію в містах доведено до стану, коли важко вирішувати проблеми розвитку (нароблено помилок, створено законодавчі умови й корупційні схеми для зловживань і спекуляції землею);

– розвиток інклюзивних економічних і політичних інститутів (децентралізація й рівномірний

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

розподіл влади і ресурсів), на відміну від екстрактивних, що базуються на централізації й розподілі влади й ресурсів у межах окремих груп. В Україні зберігається система екстрактивних інститутів, яка накладає обмеження для розвитку – брак творчої деструкції й інновацій, зосередження прибутків у олігархічній «еліті» – все це гальмує розвиток, руйнує закон у державі, розвиває форми східних деспотій і тоталітаризму. Радикальні рухи й революції лише змінюють одну тиранію на іншу – Роберт Міхельс [15] трактує цей «закон олігархів» як особливо згубну форму цього порочного кола;

– в обґрунтуванні рішень ширше використовувати якісні характеристики простору, не протиставляючи їх кількісним показникам;

– оптимізувати відносини міста й оточення, формуючи концепцію містобудівної системи «Великий Львів» як узгодження локальних і загальних інтересів. Цю процедуру потрібно розпочати з окреслення й узгодження: мети (цілей); загальних і часткових критеріїв оцінки її досягнення; визначення пріоритетів (ресурсних і часових); ієрархії влад і повноважень; узгодження взаємодій. Особливої уваги потребує оптимізація меж, аналізу ресурсів і шляхів їх використання, відповіді на питання, чи доцільно за них боротися.

Озвучені вимоги й пропозиції містять певний резерв удосконалення систем міста, але недостатньо розглядають урбаністичні заходи. Для переорієнтації систем на нові підходи й вимоги доцільно:

1) враховуючи просторові характеристики – соціальні, функціональні, природно–ландшафтні, геометричні, історичні, пріоритет слід робити на нові технологічно–інформаційні системи;

2) розвивати альтернативні види діяльності з урахуванням містобудівних умов;

3) пріоритетний розвиток транспортної інфраструктури для макрозв'язків у місті; формування пересадочних станцій з приватного на громадський транспорт; розбудова системи підземних паркінгів у серединній зоні міста під підвищеними частинами рельєфу; збільшення кількості вулиць сповільненого руху і руху тільки громадського транспорту.

На сьогодні існує дев'ять варіантів формування містобудівної системи (агломерації) «Великий Львів». Зупинимося коротко на окремих із них [16].

У розробленій Київським інститутом «Діпромісто» у 2009 р. «Схемі планування території

Львівської області» передбачено виділення п'яти таксонів за рівнем соціально–економічного розвитку, рівнем ресурсного потенціалу, природно–ландшафтними й екологічними умовами. Один із них (Львівський) включає обласний центр з оточенням, що в північно–західному напрямку поширюється до Державного кордону України з Польщею (охоплює Городоцький, Яворівський та Жовківський райони), а в південному – видовжене, з включенням Пустомитівського і Миколаївського районів. Саме в цих напрямках передбачалось поширення урбанізаційних процесів та територіальний розвиток Львова.

Генеральним планом Львова (2010 р.) передбачалось виділення містобудівної системи «Великий Львів» у радіусі приблизно 30–кілометрової зони. На території Львівського району планувалось створити 22 ОТГ – крім Львова, йшлося про Городок, Жовкву, Пустомити, Яворів, тобто міста на відстані однієї години їзди від обласного центру. За версією Міністерства регіонального розвитку, потрібно долучити ще Мостиська, Перемишляни (є питання щодо доїзду).

Інститутом регіональних досліджень виділено 20 приміських населених пунктів: Рудне, Винники та Брюховичі, які вже перебувають в адмінпідпорядкуванні Львова, у Жовківському районі – Дубляни, Малі Підліски, Ситихів (Дублянська міська рада), Малехів, Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі (Грибовицька сільська рада), Гряда, Воля–Гомулецька (Грядівська сільська рада), Зашків, Завадів, Зарудці (Зашківська сільська рада), у Яворівському районі – Бірки, Рокитне (Бірківська сільська рада), Рясне–Руська, Підрясне (Рясне–Руська сільська рада), Паланки (Вороцівська сільська рада), Городоцький район – Конопниця, Суховоля, Оброшине, Пришляки (Оброшинська сільська рада), Пустомитівський район – Сокільники, Годовиця, Басівка (Годовицька сільська рада), Лисиничі, Підбірці (Лисиничівська сільська рада), частина Солонківської ОТГ – Зубра (від об'їзної дороги до Сихова), Зимноводівська ОТГ – Зимна Вода, Лапаївка, Холодновідка, Скнилів, Мурованська ОТГ – Муроване, Сороки–Львівські, Гамаліївка, Кам'янопіль та Ямпіль.

Комунальною установою розглядається можливість утворення Львівської ОТГ відповідно до концепції «Великого Львова», затвердженої ухвалою міської ради 2009 року. При цьому Львів не претендуватиме на ті села Пустомитівського ра-

йону, які зробили інший вибір, створили свої ОТГ – Зимноводівську, Давидівську, Солонківську, Підберізцівську тощо. Відтак, до складу Львівської ОТГ потенційно можуть увійти «вільні» населені пункти у п'ятикілометровій зоні навколо Львова – Сокільники, Лисиничі, Гряда, Бірки, Малехів, Великі Грибовичі, Рясне–Руське, Брюховичі, Дубляни, які досі не увійшли до складу жодної ОТГ.

Існують пропозиції окремих депутатів Львівської облради (М. Задорожного), працівників департаменту ЛОДА (М. Бухтіярова), консультантів Асоціації міст України (В.Корецького) щодо реформи адміністративно–територіального поділу області та формування в цій системі «Великого Львова».

Стосовно моделі розвитку агломераційних просторів на сьогодні немає єдиної моделі їх розвитку, тому необхідним є індивідуалізований підхід, оскільки кожен простір має власну географічну, економічну, суспільну, геометричну та історичну специфіку. Важливо, щоб у просторовому аспекті розвиток агломераційних ареалів відповідав концепціям «компактного міста» і «поляризованої урбанізації» (що означає розвиток процесів урбанізації в певних місцях та у визначених напрямках, який би запобігав неконтрольованому «розростанню» міських територій). Формування конкретних вимог щодо можливих моделей розвитку цих просторів вимагає окремого аналізу. Динамічний розвиток агломераційних просторів в умовах глобальної конкуренції не повинен суперечити політиці реурбанізації й збалансованого розвитку. Реурбанізація (пов'язана з ревіталізацією деградованого простору та підвищенням ефективності використання внутріміського простору й ресурсів) повинна призводити до зміцнення ідентичності міста–центру, тим самим підвищувати конкурентоспроможність усього простору агломерації.

Завдяки агломеризації центри великих міст стають привабливішими, оскільки більшість із них не в стані задовольнити зростаючий попит на території за рахунок внутріміських ресурсів, а ділянки в центрі обмежені й дорогі. Просторова політика повинна забезпечити формування умов для узгодження процесів реурбанізації та потреб збалансованого територіального розвитку всього ареалу та регіону загалом.

В Україні необхідно розробити національну агломераційну політику (відповідно до концепції просторового розвитку країни) і забезпечи-

ти її необхідними інструментами, передусім шляхом прийняття відповідного законодавства. Закон про агломерації має окреслювати лише загальні принципи й вимоги. Надалі повинен бути прийнятий окремий закон щодо кожної агломерації, який враховував би всю множину умов кожної з них.

Окремого розгляду потребують адміністративно–правові інструменти формування й управління агломераційним простором. Агломерації (агломераційні простори) є результатом процесів, що мають об'єктивний і глобальний характер, а організація територіальної структури країни – внутрішня справа кожної держави і певний політичний акт. На нашу думку, виділення таких просторів не повинно дезорганізувати існуючий адміністративний поділ, а агломераційні простори не повинні виділятися як окремий (додатковий) рівень адміністративно–територіального поділу держави.

Існує два варіанти «монтування» агломерацій у структуру адміністративно–територіального поділу держави. Перший з них – виділення таких утворень у вигляді обов'язкових (добровільних) асоціацій самоврядних громад і делегування їм окремих повноважень гмін і повітів (зокрема тих, що пов'язані з просторовим плануванням та урбаністичним проектуванням). Другий варіант пов'язаний з ліквідацією існуючих адміністративних районів у їх нинішньому вигляді та створенням замість них агломераційних районів (не обов'язково з такою назвою), які б охоплювали центр і навколишні громади (з обов'язковим наданням певних повноважень щодо вирішення визначених завдань на рівні метрополійних повітів).

Відсутність спеціальних інституцій, що управляють агломераційними просторами, викликає необхідність ведення постійних переговорів між численними зацікавленими сторонами для запобігання фрагментації простору. Надання статусу окремого суб'єкта просторам суттєво полегшить управління ними та забезпечить координацію їх розвитку. Органи управління агломераціями повинні мати реальну владу в питаннях вибору, контролю й адміністрування розвитку, але обмежену – в окремих питаннях стратегічного характеру і тих, що пов'язані з просторовим плануванням. В Україні вирішення існуючих конфліктів та суперечливих інтересів територіальних одиниць і користувачів простору не має ефективних механізмів: будь–яка форма управління агломераційними просторами в су–

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

часних умовах не зможе забезпечити належного функціонування цих територій.

Потрібна розробка раціональної моделі управління такими утвореннями. У цій ситуації слід впровадити цілісну модель організаційно–правового управління агломераційними просторами, яка б базувалась на:

- визнанні ролі й самостійності місцевих територій як суб'єктів;
- врахуванні особливостей конкретного агломераційного простору (специфіки місцевих умов);
- створенні умов еластичного виконання встановлених правил співжиття.

Виникнення агломерацій, незважаючи на те, що існуюча адміністративно–правова система України надає багато можливостей для управління такими територіями, вимагає впровадження деяких нових правових регуляторів і застосування нових інструментів. Зокрема, врегулювання вимагають питання:

- інституціональні – організаційна структура, коло завдань і повноважень органу влади, що управляє простором, інструменти управління, джерела доходів і засади управління фінансами;
- можливої ліквідації районів у їх сучасному вигляді в межах агломераційних просторів і передача відповідних завдань спеціальним одиницям, що мають формулу обов'язкових об'єднань територіальних громад або агломераційних районів;
- розробки автономних планів просторового розвитку для агломераційних просторів, визначення кола відповідальних за їх складання, впровадження й моніторинг виконання;
- створення статистичної бази даних для агломерації та формування системи моніторингу соціально–економічних і територіальних процесів і змін у використанні простору.

Просторова організація агломерації – це спосіб формування простору для забезпечення його гармонійної цілісності. Вона передбачає визначення складових елементів простору та впорядкування пов'язань між ними (вимірами): людина (суспільні) – функції (господарсько–діяльнісні) – умови (природно–правове середовище) – час (культурно–історичні) – геометрія (розпланування та композиція). Головною метою просторової організації є формування просторового ладу, ефективного освоєння й розвитку територій, а також охорона важливих властивостей простору (елементів природного та історичного середо–

вища) і стимулювання соціально–господарських процесів.

Просторово–урбаністична діяльність скерована на такі функції й завдання:

- координаційні – обґрунтування рішень органів місцевого самоврядування у справах призначення й способу господарювання територією;
- інвестиційні – сприяння суб'єктам господарювання (державним, комунальним, приватним) у їх діяльності;
- контрольні – ведення нагляду за дотриманням законів і вимог до життєдіяльності простору, усунення конфліктів і вирішення проблем у системі господарювання;
- охоронні – забезпечення національної (екологічної, продовольчої, криміногенної, терористичної) безпеки, громадських благ і ресурсів.

Особливе місце відведено питанням господарювання територіями (забудованими, урбанізованими) та землею (угіддями, лісами, сільською місцевістю).

Для задач просторового розвитку доцільно розрізняти такі поняття, як концепція і стратегія. Концепція – це комплекс поглядів на систему; певний спосіб розуміння; основна ідея, головний задум; конструктивний принцип (принципи); макропоказники та система шляхів вирішення завдань. Концепція визначає стратегію – як спосіб (діяльність, дії) досягнення мети; загальний план, що охоплює тривалий період часу; систему пошуку формування й розвитку доктрини, яка забезпечить довготерміновий успіх при її послідовній і повній реалізації. При цьому доктрина трактується як система тверджень, знань і догм (релігійних, філософських, політичних), а також система діяльності й мислення. Для просторового планування агломераційних утворень доцільно розробити на нових підходах концепцію їх просторової організації та розвитку. Окремо потрібні програми ревіталізації й реурбанізації міського простору.

Висновки

Охарактеризовано системні властивості міста та окреслено місце динамізму й імпульсності в цих властивостях. Виявлена їх природа як всеохоплюючого феномену. Місто як гіперскладний комплекс володіє властивостями: гнучкості, унікальності, високого інформаційного поповнення, ергатичності, керованості, гомоцентричності, неентропійності, ціленаправленості тощо. Особливу роль у його

функціонуванні та перспективах розвитку відіграють властивості динамізму й імпульсності.

Аналіз існуючих теорій – як фундаментальних, так і прикладних, а також шляхів використання динамізму й імпульсності для обґрунтування розвитку урбанізованих систем вказує на особливу корисність загальної теорії систем і системотехніки, законів (начал) термодинаміки. Розглядаються теорії циклів (періодів між імпульсами) та ергатичності (місто як система з поведінкою та здатністю до самоорганізації), окреслюються вимоги до дослідження й врахування динамічно–імпульсних характеристик міста в його розвитку. Обґрунтовано моделі (структурно–логічні, математичні, імітаційні, гетеротопні) та вимоги до моделювання – чіткий добір і структуризація інформації, узгодження симуляторів, гнучкість даних до симуляції процесів, осмислення явищ і аналізованих об'єктів, розширення можливостей використання результатів моделювання.

Обґрунтовано методи динамічно–імпульсного розвитку урбанізованих систем із застосуванням моделі п'ятивимірності містобудівного простору «людина – функції – умови – геометрія – час», яка дозволяє аналізувати як елементи, так і взаємодії елементів простору, а також обґрунтовувати шляхи розвитку. Застосування динамічно–імпульсних положень та інструментарію п'ятивимірної моделі містобудівного простору для обґрунтування концепції містобудівного утворення «Великий Львів» розкриває перспективи Львова в системі змінних зв'язків і відносин з його оточенням. Обґрунтовано вимоги до розвитку: повернути промисловість у місто; раціоналізувати права власності; розвиток інклюзивних економічних і політичних інститутів; оптимізація відносин міста з оточенням. Окрім того, для активізації динамічно–імпульсних властивостей міста слід орієнтуватись на пошуки ексклюзивних рішень, які обґрунтовуються унікальністю міського простору.

Список використаних джерел

1. Форрестер Д., 2003. Світова динаміка. Москва: АСТ, 379 с. Веб–сайт. URL: http://www.vixri.com/d/Forrester%20Dzh.%20_Mirovaja%20dinamika.pdf (дата звернення 03.01.2020).

2. Harvey D., 2012. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London, New York: Verso. Веб–сайт. URL: http://abahlali.org/files/Harvey_Rebel_cities.pdf (дата звернення 23.12.2019).

3. Yamagata Y., Sharifi A., 2018. Resilience–Oriented Urban Planning: Theoretical and Empirical Insights., Springer. Веб–сайт. URL: <https://www.springer.com/gp/book/9783319757971> (дата звернення 13.12.2019).

4. Павлів А.П., 2019. Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста: автореф. дис. ... д–ра арх.; 18.00.01. Львів, НУ «Львів. політех.», 41 с. Веб–сайт. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/13727/pavliv_avtoref.pdf (дата звернення 04.01.2020).

5. Габрель М.М., Лисяк Н.М. Хром'як Й.Я., 2017. Принципи й шляхи розвитку міських поселень регіону в умовах адміністративно–територіальних трансформацій. [в:] Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць, вип. 12 (199). С. 189–206.

6. Sanseverino R., 2014. Smart Rules for Smart Cities: Managing Efficient Cities in Euro–Mediterranean Countries. Springer. Веб–сайт. URL: <https://www.springer.com/gp/book/9783319064215> (дата звернення 04.01.2020).

7. Vaccaro V., 2014. The Urban and Environmental Building Code as Implementation Tool. Springer, p. 59–85. Веб–сайт. URL: <https://www.springer.com/gp/book/9783319064215> (дата звернення 05.01.2020).

8. Флорида Р., 2019. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними, пер. І.Бондаренко. Київ: Наш Формат, 320 с.

9. Лернер Ж., пер. К. Скальської, 2016. Акупунктура міста. Львів: Вид–во Старого Лева, 160 с.

10. The Websters Encyclopedic Dictionary of the English Language. New York: Lexicon Publications, 1989. 2256 p.

11. Словник української мови, 1973: в 11 тт., за ред. І.Білодіда. Інститут мовознавства АН УРСР. Київ: Наук. думка, т. 4, с. 343.

12. Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б., Подлазов А. В., 2006. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. Москва: КомКнига, 280 с.

13. Габрель М., 2004. Просторова організація містобудівних систем. Київ: А.С.С, 400 с.

14. Екосистема нових ідей, 2019. Головні тези з доповіді співголови Римського клубу в Києві. Апостроф, 12 листопада. Веб–сайт. URL: <https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2019-11-12/ekosistema-novyh-idej-glavnye-tezisy-s-doklada-sopredsdatelja-rimskogo-kluba-v-kieve/179869> (дата звернення 03.01.2020).

15. Політичні теорії Р. Міхельса: дослідження явищ олігархізму суспільства. [в:] Соціологія. Веб–сайт. URL:

<http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/30063/> (дата звернення 07.01.2020).

16. Сайт Львівської міської ради, 2019. Веб-сайт. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/architect/123/01_genplan.pdf; <https://city-adm.lviv.ua/lmr/map-of-urban-conditions-and-restrictions>; <https://city-adm.lviv.ua/lmr/plany-zonuvannia> (дата звернення 13.12.2019).

Дані про авторів

Габрель Микола Михайлович,

професор, доктор технічних наук, Інститут загосподарювання середовища та просторової політики Університету Лодзі (Польща)

ORCID: 0000-0002-2514-9165

e-mail: gabrelmikola@gmail.com,

Хром'як Йосип Якович,

к.т.н., доцент, Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

e-mail: dir.ippt@gmail.com

Лисяк Наталія Михайлівна,

к.е.н., доцент, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

ORCID: 0000-0002-8228-016X

e-mail: natali.bila@gmail.com

Данные об авторах

Габрель Николай Михайлович,

профессор, доктор технических наук, Институт хозяйствования среды и пространственной политики Университета Лодзи (Польша)

e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Хромьяк Иосиф Яковлевич,

к.т.н., доцент Учебно-научный институт предпринимательства и перспективных технологий Национального университета «Львовская политехника»

e-mail: dir.ippt@gmail.com

Лысяк Наталья Михайловна,

к.э.н., доцент, ГУ «Институт региональных исследований им. М.И. Долишнего НАН Украины»

e-mail: natali.bila@gmail.com

Data about the authors

Nikolai Gabrel,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Institute for Environmental Management and Spatial Policy, University of Lodz (Poland)

e-mail: gabrelmikola@gmail.com

Iosif Khromyak,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Lviv Politechnic National University Institute of business and innovative technologies

e-mail: dir.ippt@gmail.com

Natalya Lysiak,

Ph.D. Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishny NAS of Ukraine

e-mail: natali.bila@gmail.com

УДК 657.312.2:334.716:005.3-044.337

СМОЧКО В.Ю.

Удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві

Предметом дослідження є удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві.

Мета дослідження – визначити шляхи удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто організаційно-управлінську модель бюджетного процесу на підприємстві. Окреслено основні завдання відділу бюджетного планування (ВБП). Визначено напрямки підвищення ефективності системи планування на підприємстві.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Важливим напрямком підвищення ефективності системи фінансового планування на підприємствах повинно бути опрацювання організаційних аспектів бюджетування на підприємстві. Організаційно-управлінський механізм бюджетного процесу на підприємстві слід вдосконалювати шляхом координації